

АКАДЕМИК ЯХЪЯ ГУЛЯМОВ – ОСНОВАТЕЛЬ УЗБЕКСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Б.М. Зиёдуллаев – магистр, БГУ.

Аннотация: данная статья посвящена жизни и научной деятельности выдающегося учёного, археолога, академика Яхьи Гулямова. Приведены ценные данные о его жизненном пути и научных достижениях, а также развитии узбекской археологии.

Ключевые слова: археология, учёный, академия, востоковед, находка, раскопка, институт, Академия наук, исследователь, Узкомстарис.

Abstract: This article is devoted to the life and scientific activities of the outstanding scientist, archaeologist, academician Yahya Gulyamov. Valuable data on his life path and scientific achievements, as well as the development of Uzbek archeology are given.

Key words: archeology, scientist, academy, orientalist, discovery, excavation, institute, Academy of Sciences, researcher, Uzkomstaris.

Яхья Гулямович Гулямов был известным учёным-археологом, доктором исторических наук, членом Академии Наук и заслуженным деятелем Узбекистана. Формирование и развитие узбекской археологии тесно связано с именем Я.Г. Гулямова. Он как первый узбекский археолог-исследователь активно участвовал в многочисленных научных экспедициях, приобретая большого опыта. Я.Г. Гулямов резко отличился от других учёных со своими работами по истории первобытной культуры Узбекистана и истории орошения в Средней Азии. Он внёс большой вклад на работу организации историко-археологических исследований в республике, охраны и реставрации памятников старины [1. 94-98].

Великий учёный и педагог Я.Г. Гулямов родился 1 мая 1908 года в городе Ташкенте. Я.Г. Гулямов после смерти отца остался на иждивении матери, в том числе он воспитывался в детском доме-интернате, где получили хорошее образование многие представители местной интеллигенции [2. 4-5.].

В течение 1923-1926 годов он учился в Узбекском мужском институте просвещения в Ташкенте. В 1930 году Я.Г. Гулямов окончил общественно-экономическое отделение Узбекского государственного педагогического института в Самарканде [3. 180.].

В период учебы в Самарканде Я. Гулямов посещал лекции таких известных ученых, как П. Салиев, М. Саиджанов, В. Вяткин и др., которые оставили в его памяти неизгладимые впечатления. В последующем, вспоминая эти времена, Я. Гулямов характеризовал Пулата Салиева как знатока арабского, фарси и турецкого языков, глубоко изучившего письменные источники по истории Средней Азии. Именно лекции П. Салиева во многом определили его интерес к истории региона. Как один из наставников Я. Гулямова – П. Салиев ввел молодого студента в историческую науку, оказывал всемерную поддержку, в том числе и финансовую в годы учебы в Самарканде. Однако наибольшее влияние на исследовательские интересы Яхьи Гулямова, в археологическом и востоковедческом направлениях, оказало знакомство с Василием Лаврентьевичем Вяткиным, известным знатоком Самаркандских памятников и археологом, обратившим внимание на любознательного студента, задававшего множество вопросов после каждой лекции. Педагогическая деятельность Яхьи Гулямова началась в 1929 г. там же в Самарканде в качестве ассистента открывшегося при Самаркандском педагогическом институте кабинета истории Средней Азии. На эту должность Я. Гулямова рекомендовали П. Салиев, В.Л. Вяткин и А. Фитрат. В 1931 г. он был принят на работу преподавателем Педагогического техникума в Ташкенте. Одновременно с этим он проходил обучение в аспирантуре Узбекского научно-исследовательского института при Совнарком УЗ ССР [4. 45-46].

Первые научные публикации Я. Гулямова, посвященные изучению и сохранению памятников материальной культуры Узбекистана, истории ремесла, проблеме спасения северо-восточного минарета медресе Мирзо Улугбека в Самарканде и другие, стали появляться в начале 1930-х годов.

С 1933 по 1940 г. Я. Гулямов работал в должности научного сотрудника и ученого секретаря Узбекистанского комитета по охране памятников старины и искусства (Узкомстарис). Здесь собственно и началось его систематическое участие в различных археологических экспедициях и разведках, в частности, в экспедиции М.Е. Массона на городище Айртам, где он прошел большую практическую школу. В 1936 г. в отрогах Султан-Уиздага (Хорезм) Я.Г. Гулямов провел первые самостоятельные археологические изыскания. С 1938 г. ученый принимал участие в работе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (ХАЭЭ) Института истории материальной культуры АН СССР под руководством С.П. Толстова. *Очевидно, в эти годы и сформировался его интерес к истории и культуре древнего Хорезмского оазиса [5. 16-18].*

С 1940 г. Я. Гулямов – сотрудник Узбекистанского филиала Академии наук СССР – сначала в качестве заведующего отделом археологии, а с 1943 г., с созданием Академии наук Узбекистана – заведовал отделом истории древних и средних веков при вновь созданном Институте истории и археологии АН Уз ССР. С ноября 1956 г. по октябрь 1959 г. Я. Гулямов исполнял обязанности директора данного института.

В 1943 г. Я. Гулямов под научным руководством С.П. Толстова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Хива и ее памятники».

В 1950 г. он уже защитил докторскую диссертацию на тему: «История орошения Хорезма с древнейших времен до настоящих дней». Впоследствии эта работа была издана отдельной монографией (в 1957 г. – на русском, в 1959 г. – на узбекском языках), которая не утратила своей научной значимости и по сей день. По сути, данное исследование явилось первой попыткой последовательного освещения на основе археологического материала истории возникновения и развития системы орошения в низовьях Амударьи с древнейших времен до 50-х годов XX в.

Работая в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции под руководством С.П. Толстова, начатой в 1936 г., он осуществлял археологическую разведку Южного Хорезма. В течение восьми лет он осуществлял археологический надзор на строительстве Ташсакинского и Суанли-Ленин-ябского магистральных каналов, наблюдая за процессом чистки отдельных каналов и строительства железнодорожной линии Чарджоу–Кунград, где ученому удалось собрать, постоянно беседуя с местным населением и строителями, сведения по многим аспектам ирригации региона [6. 12]. В результате, систематизации сведений письменных источников, народных преданий, материалов археологических работ, Я. Гулямову удалось собрать и обобщить значительный материал, результатом чего и явилась фундаментальная научная монография «История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней».

Важность данной работы была среди прочих особо отмечена руководителем Хорезмской археолого-этнографической комплексной экспедиции С.П. Толстовым: *«Работа Я.Г. Гулямова является крупной разработкой одного из важнейших – по моему мнению, самого важного вопроса истории материальной культуры, точнее – истории хозяйства народов Хорезма и Средней Азии в целом. Я.Г. Гулямов не только обобщает весь этот огромный материал (имеется в виду новый материал, накопленный естественниками, инженерами-ирригаторами, археологами и историками. – Ф.Ш.), подвергая его критическому пересмотру – что одно было бы достаточным основанием для настоящей необходимости публикации его книги. Он поднимает новый большой материал первоисточников. В течение долгих лет Я.Г. Гулямов работал заместителем начальника Хорезмской экспедиции, которая, как он правильно отмечает, внесла значительный вклад в историю древней ирригации Хорезма. Очень значительная часть этого вклада принадлежит непосредственно Я.Г. Гулямову. Им, кроме того, проведена огромная историко-этнографическая собирательная работа – у местного населения, особенно у старых мирабов, собран интереснейший, исключительно важный материал по ирригации Хорезма XIX – начала XX века. ... »* [7. 46-47.].

В марте 1955 г. Я. Гулямову было присвоено звание профессора. Уже через год, т.е. 5 октября 1956 г., он был избран членом-корреспондентом АН Узбекистана, а 25 февраля 1966 г. – действительным членом национальной Академии наук. В июне 1958 г. Я. Гулямову присвоено звание заслуженного деятеля науки Узбекистана.

Известный среднеазиатский археолог, коллега Я. Гулямова – В.А. Шишкин особо подчеркивал, что *«Я.Г. Гулямов из рядового научного сотрудника вырос в маститого ученого, хорошо известного своими научными трудами по археологии»* [7. 46-47.].

Во второй половине 60-х годов XX в. в Узбекистане археологические изыскания обретают широкий размах. Этому способствовало создание в Институте истории и археологии АН Узбекистана, усилиями Я. Гулямова, двух отделов: 1) по изучению эпохи камня и бронзы, 2) по изучению истории орошения. Деятельность новых отделов дополнила и расширила круг научных направлений отдела археологии данного института. Исследования велись, в частности, по изучению древних и средневековых городов, поселений, культовых сооружений, могильников. Кроме того изучались стратиграфия, топография вышеназванных объектов¹⁸. В эти годы под руководством Яхья Гулямовича продолжались интенсивные археологические работы на городище Афрасиаб в Самарканде, для сохранения целостности площади которого ученый приложил немало усилий. Масштабные стационарные исследования на городище проводились археологами Академии наук Узбекистана, Самаркандского и Ташкентского государственных университетов, Института искусствоведения, в результате которых был осуществлен значительный научный прорыв в данном направлении [8. 290-293].

Список использованных литератур:

1. Касымов Ф. Выдающийся узбекский археолог // Azerbaijan archaeology . — № 1-2 . — 2000 . — С. 94-98.
2. Мухаммаджонов А. Яхё Гуломовни хотирлаб. Тошкент: Шарқ, 2000. Б. 4–5.

3. Биобиблиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана / Составитель Б.В. Лунин. Ташкент: Фан, 1976. С. 180.
4. Шамукарамова Ф. Академик Яхья Гулямов – учёный и организатор науки./ INFOLIB – ахборот-кутубхона мадания, маърифий, илмий-оммабоп журнали. Т. 2021. -С.45-46.
5. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихидан // Гулистон. 1940. № 8–9. Б. 16–18.
6. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. Ташкент: Изд-во АН Уз ССР, 1957. С. 12.
7. Шамукарамова Ф. Академик Яхья Гулямов – учёный и организатор науки./ INFOLIB – ахборот-кутубхона мадания, маърифий, илмий-оммабоп журнали. Т. 2021. –С.46-47.
8. Гулямов Я.Г. Об археологических исследованиях на городище Афрасиаб в 1967 – 1968 гг. // Афрасиаб. Ташкент, 1969. Вып. I. С. 268–293.
9. Mubinov M.A. Diplomacy of the eastern states and central asian khanates in the struggle for independence.// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. VOLUME: 02 ISSUE: 05 | MAY 2021 (ISSN: 2660-6836). P.26-31.
10. Мубинов М.А. Дипломатия среднеазиатских ханств с государствами Востока в своей борьбе за независимость.// SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601. Page.778-783.
11. Мубинов М.А. Дипломатические и посольские отношения среднеазиатских ханств с Османской империей.// ВЕСТНИК ХОРЕЗМСКОЙ АКАДЕМИИ МАЪМУНА –1/2021. Стр.116-119.
12. Мубинов М.А. Из истории внешних отношений Бухарского эмирата (XVIII-XIX века).// ЗНАНИЯ И НАУКА В СУРХАНДАРЬЕ №1/2020. Стр.36-39.
13. Muhammadali Mubinov. The role of the Bukhara emirate in domestic and foreign trade routes (based on the works of Russian travelers).// CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. ISSN: 2181-2489 VOLUME 1 | ISSUE 1 | 2021. P.187-190.
14. Мубинов М.А. Внешнеполитическая деятельность Бухарского эмирата (XVIII-XIX вв.).// Ученый XXI века • 2021 • № 8 (79). Стр.88-90.